

महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक विचार

प्रा. अशोक रामचंद्र गोरे

समाजशास्त्र विभाग,

व्यंकटेश महाजन महाविद्यालय, धाराशिव

Corresponding Author – प्रा. अशोक रामचंद्र गोरे

DOI - 10.5281/zenodo.14784545

प्रस्तावना:

साधुसंत, ऋषी, समाजसुधारकांची एक अभिमानास्पद परंपरा आपल्या देशात निर्माण झाली आहे. महर्षि दयानंद सरस्वती या परंपरेतील श्रद्धेने, सन्मानाने घेतले जाणारे नाव आहे. भक्तिमार्गाने मानवा-मानवातील भेदभाव नष्ट करण्याचा आणि समाजाला विकृत कर्म-कांडातून मुक्त करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. महर्षि दयानंद सरस्वती हे शुद्ध मानवतावादी होते. त्यांनी आपले सामाजिक चार मांडताना कोणताही विशिष्ट धर्म-पंथ डोळ्यासमोर ठेवला नाही. आपल्या विचारांच्या प्रचार, प्रसार आणि अंमलबजावणीसाठी त्यांनी 1875 मध्ये मुंबई येथे 'आर्य समाज' संस्थेची स्थापना केली.

महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे मूळ नाम मूलशंकर उर्फ दयाराम, दयालजी असे होते. त्यांना जन्म टकारा, मोरवी, सौराष्ट्र, गुजरात येथे 20 सप्टेंबर 1824 मध्ये झाला. इ.स.1845 मध्ये सत्याच्या-गुरूच्या शोधात त्यांनी गृहत्याग केला इ.स.1848 मध्ये त्यांनी संन्यास घेतला व दयानंद सरस्वती हे नाव धारण केले. इ.स.1883 मध्ये 30 ऑक्टोबरला वयाच्या 59 व्या वर्षी स्वामीजींचे निधन झाले.

महर्षि दयानंद सरस्वती यांच्या ग्रंथ संपदेत ऋग्वेद हिन्दी भाष्य, यजुर्वेद, दयानंद ग्रंथ माला, सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद के दार्शनिक मन्व्य,

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या साहित्याचा समावेश होतो.

आधुनिक भारतातील सामाजिक समतेचे श्रेष्ठ पुरस्कर्ते व जाती निर्मुलनाचे प्रबल समर्थन म्हणून महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे नाव आदराने घेतले जाते.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे:

- 1) महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे जीवन अभ्यासने.
- 2) महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे समाज सुधारणेतील योगदान लक्षात घेणे.
- 3) तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीचे अवलोकन करणे.
- 4) महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक विचार अभ्यासणे.

शोधनिबंधाची गृहितके:

- 1) महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक विचार विश्वव्यापी स्वरूपाचे आहेत.
- 2) महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे विचार विज्ञानवादी आणि आधुनिकतेला चालना देणारे आहेत.

- 3) वर्तमान परिस्थितीत समाजसुधारणासाठी महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे विचार मार्गदर्शक आहेत.
- 4) सामाजिक न्याय ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे विचार मार्गदर्शक आहेत.

संशोधन पध्दती:

प्रस्तुत शोध निबंध तथ्य संकलनाच्या द्वितीयक साधन सामग्रीवर आधारीत आहेत. त्यासाठी संदर्भग्रंथ, मासिके, विकिपिडिया या साधनांचा आधार घेण्यात आला आहे.

विषय विश्लेषण:

महर्षि दयानंद सरस्वती यांनी आपले संपूर्ण जीवन हे धर्म सुधारणा, समाजसुधारणा आणि सत्याचा शोध घेण्यासाठी समर्पित केल्याचे दिसून येते. आपल्या प्रारंभिक जीवनातील काही अनुभवावरून आणि त्या अनुभवांवर आधारीत चिंतनावरून मूर्तिपूजेची निरर्थकता त्यांच्या लक्षात आली. मूर्तिपूजेचे कर्मकांड हे धार्मिक सुधारणा मधील मोठा अडथळा असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. ज्ञान प्राप्त करण्याची स्वामिची दृढ इच्छा त्यांच्या जीवनकाळात पदोपदी दिसून येते. त्यांच्या मते, पशु-पक्ष्यांमध्ये असलेले नैसर्गिक ज्ञान सीमित असते; परंतु मनुष्याच्या अंगी असलेल्या क्षमतांच्या, बुद्धीच्या आधारे मानवाने अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे अन्यथा मनुष्य पशुतुल्य होईल.

सत्य ज्ञानाचा शोध घेणे व असे ज्ञान समाजातील सर्व घटकांपर्यंत नेऊन पोचविणे या तळमळीतून महर्षि दयानंद सरस्वती यांचा जीवन उद्देश निश्चित झाला. त्यातूनच अथक परिश्रमाने 'आर्य चाणक्य' या परिवर्तनवादी संस्थेचा पाया रचला गेला. संस्कृतशास्त्रे आणि योगविद्या यांचे मोठे आकर्षण स्वामींना होते. सत्याचरण व न्यायाचरण यांच्या

शिवाय मोक्षप्राप्ती नाही या आपल्या विचारांवर ते ठाम होते. केवळ विचारच नाही तर लोककल्याण व लोकसेवा या कर्म मार्गाचाही त्यांनी अंगिकार केला.

उधमशीलता हा महर्षि दयानंद सरस्वतींचा स्वभाव होता. मनुष्याने दैवावर विश्वास ठेवून उद्यमशीलतेपासून विमुख होऊ नये मनुष्य जे कर्म करतो त्यातून पुरुषार्थ व्यक्त झाला पाहिजे, भ्याडपणा, पलायन, निष्क्रियता, अकर्मण्यता यांचा विरोध स्वामींनी नेहमीच केला. भारताला सामर्थ्यशाली, ज्ञानसंपन्न आणि परोपकारी बनविणे यासाठी त्यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. 'परोपकार' या शब्दाला स्वामींनी विशेष महत्त्व दिले आहे. त्यांच्या मते वेद, उपनिषदे, सांख्य, योग इत्यादी दर्शनशास्त्रांमध्ये सांगितलेल्या विचारसरणींचाच अंगिकार केला पाहिजे.

महर्षि दयानंद सरस्वतींच काही सामाजिक विचार:

- 1) मूर्तिपूजा ही अवैदिक, निरर्थक व समाजाला घातक आहे.
- 2) सामाजिक समता हे आधुनिक काळाचे महत्त्वाचे मूल्य आहे.
- 3) ब्राह्मणेतरांना यज्ञोपवीत (जानवे) धारण करण्याचा वैदिक अधिकार मिळवून दिला.
- 4) महर्षिना जन्माधिष्ठित जाती व्यवस्था मान्य नव्हती.
- 5) स्वामीजींनी स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार केला.
- 6) फलज्योतिष व हस्तरेखाशास्त्र या गोष्टींचा त्यांनी विरोध केला.
- 7) सर्वांच्या उन्नतीमध्ये आपली उन्नती समजावी.
- 8) सत्याचा स्वीकार व असत्याचा त्याग करण्यास तयार राहिले पाहिजे.
- 9) धर्म हा पक्षपातरहित, न्यायी व सत्याचा अंगिकार करणारा असावा.

- 10) प्रारब्धापेक्षा पुरुषार्थ श्रेष्ठ आहे.
- 11) सदैव धार्मिक बनण्यासाठी सदैव सत्याचेच आचरण करणे आवश्यक आहे.

- 4) धर्मसुधारणेमध्ये स्वामीजींचे विचार महत्त्वपूर्ण आहेत.

निष्कर्ष :

- 1) महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे विचार सुधारणात्मक आहेत.
- 2) आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये महर्षि दयानंद सरस्वती यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे.
- 3) आधुनिक भारतात महर्षि दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांची प्रासंगिकता अनन्यसाधारण आहे.

संदर्भ :

- 1) 'सम्यक विचारगुच्छ व जीवन प्रवास' - संभाजी पवार गुरूजी, प्रकाशक महाजन ब्रदर्स, पुणे.
- 2) 'समग्र क्रांतीचे अग्रदूत - महर्षि दयानंद सरस्वती' - श्रीपाद जोशी, प्रकाशक हिन्दू स्वाभिमान प्रतिष्ठाण, पुणे.
- 3) 'महर्षि दयानंद सरस्वती - चरित्र आणि कामगिरी' - हरि सखाराम तुंगार, प्रकाशक यश सुधी तुंगार, पुणे.